

**«SE VIVIAMO DELLO SPIRITO,
CAMMINIAMO ANCHE SECONDO LO SPIRITO» (Gal 5,25)
L'AZIONE SALVIFICA DELLO SPIRITO SANTO
NELL'ESERCIZIO DELLA PROVVIDENZA DIVINA**

Denis Chardonens*

Come rendere conto del mistero della Provvidenza di Dio e della sua azione nel mondo, nella storia e nella nostra vita? Tra le forme di teodicea, che non concedono una via di intelligibilità della Provvidenza evangelica, e gli approcci provvidenzialisti, quale teologia proporre che rispetti la trascendenza di Dio Trinità che opera nell'economia della creazione e della grazia? Inoltre, come affrontare la responsabilità dell'uomo libero nell'accoglienza dell'esercizio della Provvidenza divina? Per salvaguardare la responsabilità dell'uomo nel suo rispondere a Dio e la consistenza della sua condizione storica, occorrerebbe privilegiare una "posizione" di Dio che sarebbe quella del lasciar posto, del ritirarsi o dell'autolimitarsi¹?

Infine, quale può essere l'intelligenza teologica della Provvidenza riguardo alla questione della prova del giusto che «sembra scalzare completamente – afferma san Tommaso d'Aquino nella sua *Expositio ad litteram* sul libro di Giobbe – il fondamento stesso della Provvidenza»? Giobbe cerca di scandagliare la suddetta questione in un dialogo con Dio: «Interrogami pure e io risponderò oppure parlerò io e tu mi risponderai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio misfatto e il mio peccato. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico?» (Gb 13,22-24). Dopo l'intervento di Dio, Giobbe si abbandona a Colui il cui agire e il cui pensiero vanno oltre la sua comprensione: «Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non comprendo. "Ascoltami e io parlerò, io t'interrogherò, e tu istruiscimi". Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere» (Gb 42,2-6).

* Professore ordinario di Teologia dogmatica e Preside della Pontificia Facoltà Teologica *Teresianum*.

¹ Cfr. E. DURAND, *Évangile et Providence. Une théologie de l'action de Dieu*, Paris 2014, 13-60.

² *Expositio super Iob ad litteram*, Prol., XXVI, Ed. Leonina, Romae 1965, 3-4, linn. 60-70.

Mentre tali questioni vengono illuminate in modo sempre nuovo nella rivelazione evangelica, cercheremo, alla scuola di san Tommaso d'Aquino, di affrontare l'esercizio della Provvidenza divina, considerando in essa particolarmente l'azione dello Spirito Santo, creatore e santificatore nella grazia che sgorga da Cristo Capo³. La Provvidenza di Dio Trinità ci permette il raggiungimento del nostro fine ultimo, cioè Dio stesso, allorché saremo resi partecipi della pienezza escatologica in Cristo: «E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti» (1Cor 15,28). In altre parole, il nostro rapporto al fine ultimo viene attualizzato sempre più in una vita secondo lo Spirito che porta a compimento la nostra filiazione per adozione nel Figlio fatto carne: «Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8,16-17). Il nostro ancoraggio nel Figlio, come figli adottivi del Padre, è essenzialmente legato al dono dello Spirito di Gesù che assicura il nostro divenire pienamente figli, in un camminare e in un operare secondo lo Spirito, fonte di rinnovamento interiore e di trasformazione: «Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,25)⁴.

Tre punti saranno sviluppati in merito: 1. La Provvidenza di Dio Trinità; 2. L'azione dello Spirito Santo nell'economia della grazia; 3. «Lo Spirito Santo, come fuoco, trasforma l'anima in soave amore»: l'insegnamento di san Giovanni della Croce nella *Fiamma d'amor viva*.

1. La Provvidenza di Dio Trinità

Tutte le creature, mentre perseguono la loro finalità immanente, dipendono da Dio stesso, il loro fine ultimo: «Io sono l'Alpha e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine» (Ap 22,3). Dal bene perfetto, infatti, proviene la specificità di ogni bene particolare nella creazione. Tutti gli esseri, prodotti immediatamente da Dio o a opera di cause seconde, sono infatti ordinati a Dio Trinità che agisce sulle cause subalterne muovendole al loro agire, cioè al loro fine, insegna san Tommaso d'Aquino⁵.

³ A questo proposito ci riferiamo all'esposizione di G. EMERY, *La théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin*, Paris 2004, 293-320.

⁴ Cfr. E.M. PALMA, *Trasformati in Cristo. L'antropologia paolina nella Lettera ai Galati*, Roma 2016, 340-341.

⁵ Cfr. *Liber de veritate catholicae fidei contra errores infidelium seu Summa contra Gentiles* [d'ora in avanti *SCG*], Lib. III, cap. 17, cur. C. Pera – P. Marc – P. Caramello, III, Torino – Roma 1961, n. 1995.

L'ordinamento di tutte le cose nel mondo al loro fine ultimo estrinseco che è Dio comporta quello delle realtà create tra di loro e quello delle parti di ogni essere ordinato al proprio fine. Riguardo all'ordine delle cose al loro fine ultimo, Dio vuole i singoli beni da cui nasce il bene dell'ordine⁶. Dio, nella sua volontà e liberalità, distribuisce gratuitamente i suoi beni a ogni essere, in modo che la sua bontà raggiunga gradualmente i suoi effetti. A differenza delle creature non ragionevoli, l'uomo, chiamato alla beatitudine, trova in Dio un oggetto di amore scelto liberamente che è fonte di compimento della sua vocazione.

Tale ordinamento preesiste in Dio, cosicché la Provvidenza divina significa la *ratio ordinandorum in finem*, di cui san Tommaso rende conto, all'interno di una teologia metafisica, in riferimento all'analogia della prudenza, in quanto *recta ratio agibilium*⁷. Il teologo domenicano distingue la "ragione dell'ordine" (*ratio ordinis*) – cioè l'ordinamento delle cose al fine preesistente in Dio – e l'esecuzione nel mondo di questa *ratio* (*executio ordinis*), chiamata governo⁸. Mentre, dal punto di vista del piano eterno della Provvidenza, Dio Trinità provvede immediatamente ad ogni cosa, egli opera, a livello dell'esecuzione di questo piano, mediante le cause seconde. Ora l'effetto di queste cause deriva tutto e da esse e da Dio (*totus ab utroque*), però in maniera diversa (*secundum alium modum*)⁹.

L'azione provvidenziale di Dio Trinità rispetto a tutte le creature, nella loro singolarità, coinvolge il proprio delle Persone divine, cosicché il Padre agisce in quanto origine senza origine, il Figlio come Verbo del Padre e lo Spirito come impulso d'amore, procedendo dal Padre e dal Figlio. Quale fonte delle altre due Persone divine, il Padre agisce per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo nell'economia della creazione e della grazia. Alpha e Omega della vita trinitaria, egli è il principio e il termine dell'economia nella quale è messo in opera il disegno di sapienza e di amore di Dio. Al riguardo san Tommaso afferma che «tutto è una sola cosa per il Padre»¹⁰.

⁶ Cfr. *SCG*, I, cap. 78, n. 663. A questo proposito, si veda DURAND, *Évangile et Providence*, 142.

⁷ Cfr. *Summa theologiae* [d'ora in avanti *STh*], I, q. 22, a. 1, c; per la traduzione italiana, ci riferiamo a TOMMASO D'AQUINO, *La Somma teologica*, traduzione e commento a cura dei Domenicani italiani, testo latino dell'Ed. Leonina, Roma 1951-1970. La definizione della prudenza è tratta da Aristotele (cfr. *Etica a Nicomaco*, VI, 4 / 1140 b 4 e 20).

⁸ Cfr. *STh*, I, q. 22, a. 1, ad 2.

⁹ Cfr. *SCG*, III, cap. 70, n. 2466.

¹⁰ *Liber I Sententiarum* [d'ora in avanti *I Sent.*], d. 31, q. 3, a. 2, sol., in *Scriptum super libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi Episcopi Parisiensis*, Editio nova, cur. R.P. MANDONNET, I, Paris, 1929: «Si autem consideremus proprietates personarum, in Patre invenitur ratio principii quasi primi: et quia in qualibet natura invenitur unum principium non de principio, a cuius unitate est quod una in omnibus natura propagetur, omnia dicuntur unum propter Patrem».

Il Verbo, in quanto espressione perfetta dell'essere del Padre ed espressione delle creature contenute nella sapienza del Padre, agisce prima nella creazione e poi nella conservazione degli esseri creati ordinati al loro fine¹¹. Nell'esercizio della Provvidenza comune alle tre Persone divine interviene quindi il modo di agire proprio del Figlio che procede come Verbo o Sapienza generata dal Padre e che, nel mistero della sua carne, rivela pienamente, nello Spirito, la sollecitudine provvidenziale di Dio che è verità e amore.

Il governo divino comporta anche l'opera dello Spirito, in quanto egli procede come impulso d'amore. Spetta infatti all'amore muovere la volontà di chi ama verso l'oggetto amato, sicché lo Spirito procede come l'amore personale di Dio per la propria bontà¹². Siccome questa stessa bontà è il motivo della creazione e rende conto dell'attrazione delle creature verso Dio nell'esercizio della Provvidenza, la creazione e il governo divino vengono attribuiti all'amore di questa bontà in quanto impulso, significando una relazione di origine¹³.

L'Amore che è lo Spirito è, in Dio e nella Provvidenza trinitaria che opera nella storia, l'estasi e l'attrazione, sottolinea François-Xavier Durrwell¹⁴: infatti, il Padre esce, nello Spirito, da se stesso verso il Cristo suo Figlio e verso il mondo e attrae il Cristo con tutta la creazione ricapitolata in lui. Il proprio dello Spirito è quindi nel flusso e nel riflusso, nel traboccamento e nell'attrazione, sicché la Trinità è aperta¹⁵, essendo ciò che è nello Spirito del Padre e del Figlio, «l'unità ipostatizzata del Padre e del Figlio»¹⁶. In altri termini, lo Spirito è, in persona, l'amore e la potenza di Dio, nel quale Dio opera amando il Figlio. L'azione dello Spirito è come tale tutta polarizzata dal Figlio e viene a compiere il mondo filiale in cui si realizza la nostra identità di essere figli del Padre in Cristo¹⁷: «Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!» (1Cor 1,9).

2. L'azione dello Spirito Santo nell'economia della grazia

La dottrina dello Spirito, Amore e Dono del Padre e del Figlio – in quanto ancorata alla Scrittura – consente un approfondimento teologico dell'agire economico dello

¹¹ Si veda EMERY, *La théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin*, 234-241.

¹² Cfr. *STh*, I, q. 36, a. 1, c.

¹³ Cfr. *SCG*, IV, cap. 20, n. 3572-3573.

¹⁴ Cfr. *Le Père, Dieu en son mystère*, Paris 41999, 126-127.

¹⁵ Cfr. *ibid.*, 30-31.

¹⁶ *Ibid.*, 159.

¹⁷ Cfr. *ibid.*, 121; 143.

Spirito nella grazia. La missione dello Spirito è inseparabile da quella del Figlio, vale a dire che il Padre agisce per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo, sicché l'effetto della loro azione è uno e reca l'impronta del modo proprio dell'agire trinitario. Lo Spirito, per quanto riguarda la sua proprietà, è il Dono per eccellenza in cui ci sono conferiti tutti i doni e che ci offre una partecipazione di ciò che egli è, cioè la Comunione d'amore del Padre e del Figlio.

2.1. Lo Spirito Santo, Amore e Dono del Padre e del Figlio

Lo Spirito, l'Amore personale, procede come Amore della bontà presente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, in quanto impulso e impronta d'amore, in modo che può essere riconosciuta qui una relazione di origine sussistente costitutiva della Persona dello Spirito in cui è incluso l'amore essenziale¹⁸. Lo Spirito non è il principio dell'amore del Padre e del Figlio – ciò che si riferisce all'essenza comune – bensì è il frutto di quest'amore¹⁹. Nell'economia trinitaria dell'amore siamo resi partecipi dell'amore reciproco del Padre e del Figlio e attirati verso la Comunione trinitaria, secondo la felice espressione coniata da san Tommaso: «Il Padre e il Figlio amano se stessi e noi per mezzo dello Spirito Santo, cioè per mezzo dell'Amore procedente»²⁰.

In quanto è l'Amore personale, lo Spirito è il Dono eternamente incline a essere donato. La sua proprietà distintiva personale spiega tale inclinazione e si manifesta nel fatto di essere comunicato agli uomini. La vita secondo lo Spirito significa allora l'esperienza del Dono di Dio in persona nell'effusione della grazia santificante in Gesù Cristo, unico Mediatore tra Dio e gli uomini. Al riguardo il Padre e il Figlio ci sono dati nello Spirito che è il Dono dell'uno e dell'altro²¹. Lo Spirito è la persona più vicina a noi, precisa san Tommaso, perché egli ci è dato²².

Lo Spirito, Amore del Padre e del Figlio, è personalizzante, cioè egli è ciò che il Padre dona al Figlio, perché il Figlio sia chi egli è rispetto al Padre, e reciprocamente ciò che il Figlio dona al Padre, perché il Padre sia in persona colui del quale il Figlio

¹⁸ Cfr. *STh*, I, q. 36, a. 1, c.; 37, a. 1, c.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, I, q. 37, a. 2, c.

²⁰ *Ibid.*, I, q. 37, a. 2, c: «Pater et Filius dicuntur diligentes Spiritu Sancto, vel Amore procedente, et se et nos».

²¹ Cfr. *ibid.*, I, q. 38, a. 2, ad 1. Si veda, in merito, EMERY, *La théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin*, 298-308.

²² Cfr. 3 *Sent.*, d. 2, q. 2, a. 2, q1a 2, ad 3.

²³ Cfr. X. MORALES, *Dieu en personnes*, Paris 2015, 166. L'espressione «lo Spirito è personalizzante» è tratta da Fr.-X. DURRWELL, *L'Esprit Saint de Dieu*, Paris, 1983, 54; ID., *Le Père, Dieu en son mystère*, 87; 121.

è la perfetta espressione²³. In altre parole, lo Spirito Santo è il *quid* del *quis*, vale a dire ciò che è la persona in quanto persona, quindi la personalità comunicabile²⁴. Questa precisazione non si capisce senza la considerazione del proprio dello Spirito che è il Dono-procedente-per-spirazione all'interno della reciprocità relazionale del Padre e del Figlio, salva restando la preminenza del Padre in quanto origine di ogni comunicazione di sé: «Lo Spirito è una persona donabile»²⁵.

2.2. Il Padre agisce per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo

L'azione delle Persone divine *ad extra* manifesta l'azione divina *ad intra*. L'agire economico della Trinità rivela infatti le Persone divine in quanto relazioni sussistenti²⁶, rispetto alle processioni che sono la comunicazione della divinità consustanziale, nel processo che va dall'agente a colui che procede, e reciprocamente da colui che procede all'agente, in un rapportarsi asimmetrico secondo l'ordine di origine²⁷. La processione è un'azione immanente, potendo essere afferrata secondo l'analogia dell'operazione dell'intelletto e della volontà²⁸. Una medesima azione può essere considerata nell'origine della processione e nel suo termine personale, secondo relazioni realmente distinte che significano il proprio delle persone²⁹. Il termine della generazione, in Dio, non è passivo, giacché la nascita eterna del Figlio a partire dal Padre che lo genera è un'azione; la stessa considerazione vale per lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio come impulso e impronta d'amore, cosa che si segnala per il carattere dell'azione, sottolinea san Tommaso nel *De potentia*, mentre egli studia la distinzione reale dello Spirito dal Figlio, in virtù della processione *a Filio*:

²⁴ Cfr. MORALES, *Dieu en personnes*, 167.

²⁵ *Ibid.*, 173.

²⁶ Cfr. *STh*, I, q. 29, a. 4.

²⁷ La relazionalità asimmetrica è molto bene affrontata da J.P. Lieggi che propone il paradigma teologico della "sintassi", al fine di rendere conto del rapporto tra Unità e Comunione trinitaria, in particolare a partire da san Basilio di Cesarea (*La sintassi trinitaria. Al cuore della grammatica della fede*, Ariccia 2016, 90-104).

²⁸ Cfr. *STh*, I, q. 27, a. 1; a. 5, c: «Processiones in divinis accipi non possunt nisi secundum actiones quae in agente manent. Huiusmodi autem actiones in natura intellectuali et divina non sunt nisi duae, scilicet intelligere e velle». Si vedano le spiegazioni di EMERY, *La théologie trinitaire de saint Thomas d'Aquin*, 94-97; e anche M. SABATHÉ, *La Trinité rédemptrice dans le commentaire de l'Évangile de saint Jean par Thomas d'Aquin* (= Bibliothèque thomiste 62), Paris 2011, 444-452.

²⁹ Cfr. 1 *Sent.*, d. 20, q. 1, a. 1, ad 1: «Generatio significat relationem per modum operationis, et etiam est operatio aliqua divinae naturae, secundum Damascenum (*De fide orthodoxa*, 1, 8). Et quamvis generatio non conveniat Filio, non tamen sequitur quod aliqua operatio conveniat Patri quae non conveniat Filio: una enim et eadem operatione Pater generat et Filius nascitur; et haec operatio est in Patre et Filio secundum aliam et aliam relationem».

«Se diciamo con Atanasio che lo Spirito Santo è un soffio vitale vivificante della divinità, ora tutti i movimenti e azioni vitali sono ordinati dall'intelletto, a meno che non accada il contrario a causa dell'imperfezione della natura»³⁰.

Occorre affrontare la missione del Figlio e dello Spirito secondo il paradigma dell'azione *ad extra* tutta relativa all'*ad intra*. Procedendo dal Padre e dal Figlio, lo Spirito manifesta il Padre e il Figlio e ci conduce al Figlio e, per lui, al Padre: «Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene» (Rm 8,9). Mentre lo Spirito glorifica Gesù (cfr. Gv 16,14) e attualizza il suo mistero in noi, egli opera, nella grazia causata da Dio Trinità, la nostra conformazione a Cristo: «essere per adozione ciò che il Figlio è per natura»³¹.

Cristo risorto, Figlio del Padre, è così l'Autore della santificazione e il donatore dello Spirito che realizza interiormente, in quanto Dono, la nostra santificazione e procura l'inabitazione trinitaria, nella vita della grazia. A motivo della grazia santificante che è cristoconformante, «lo Spirito viene infatti così dato e inviato»³². La grazia donata con la carità viene dallo Spirito ed è a lui riferita, in ragione della sua proprietà personale, concedendoci di ricevere lo Spirito di Cristo risorto³³.

Una cristologia pneumatologica pone in risalto l'efficacia escatologica del dono dello Spirito di Gesù risorto, che perviene a noi mediante la sacramentalità della Chiesa-Comunione, in Cristo. La sacramentalità ecclesiale, sotto il regime dei doni dello Spirito, significa effettivamente l'opera dello Spirito di santità nel nostro percorso escatologico che si svolge tra il visibile e l'invisibile, tra l'esteriorità e l'interiorità. Questo significato è già decifrabile nel cammino di fede di Mosè: «Per fede Mosè

³⁰ *De potentia*, q. 10, a. 5, sol., in *Le questioni disputate*, testo latino di S. Tommaso e trad. it., IX, *La potenza divina (De potentia), Questioni 6-10*, introd. e trad. a cura di B. Mondin, Bologna 2003.

³¹ Quest'affermazione è ricorrente nella teologia di Meister Eckhart, in particolare nel suo commento a Gv 1,14: «Primus fructus incarnationis verbi, quod est Filius Dei naturaliter, est ut nos simus filii Dei per adoptionem. Parum enim mihi esset *verbum caro factum* pro homine in Christo, supposito illo a me distincto, nisi et in me personaliter, ut et ergo essem filius Dei» (*Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem*, cur. e trad. K. Christ – B. Decker – J. Koch – H. Fischer – L. Sturlese – A. Zimmermann, in MEISTER ECKHART, *Die deutschen und lateinischen Werke*, herausgegeben im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, *Die lateinischen Werke*, cur. A. Zimmermann – L. Sturlese, III, Stuttgart – Berlin – Köln 1994, n. 117, 101-102). Questa formulazione ha un suo ancoraggio in Massimo il Confessore (*Ambigua: PG 91, 1087-1088, C 3-11; PL 122, 108, A 15-B 1 e B 4-10*).

³² *STh*, I, q. 43, a. 3, c.

³³ Cfr. *ibid.*, I, q. 43, a. 3, ad 2.

lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re; rimase infatti saldo, come se vedesse l'invisibile» (Eb 11,27)³⁴.

Il dono dello Spirito assicura, in Cristo, vero Dio e vero uomo – e proprio nella carne assunta dal Figlio di Dio e secondo la quale è risorto –, la messa in opera del disegno salvifico di Dio che si dispiega nel Corpo di Cristo che è la Chiesa. Unificata dallo Spirito, la Chiesa non smette di crescere, nel suo itinerario verso la pienezza escatologica del Regno in Gesù Cristo, anelando al ritorno del suo Signore e Sposo: «Lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: Vieni!» (Ap 22,17)³⁵. Lo Spirito, che conduce la Chiesa, la «guida alla verità tutta intera» (Gv 16,13), in modo che, nell'economia della carità, «ella tende incessantemente, nel corso dei secoli, alla pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio»³⁶.

L'economia dello Spirito di Cristo, secondo l'effusione della grazia – radice delle virtù teologali e fondamento dell'inabitazione trinitaria nella Chiesa e nel cuore dei discepoli di Gesù – costituisce l'ambiente dove incontriamo la forza dell'amore che è vita e che ci trasforma (cfr. Rm 8,38-39): «La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). Secondo la mozione dello Spirito, che è principio di comunione, la Chiesa santa è resa partecipe dell'Unità trinitaria, ed è sacramento di comunione per gli uomini in cammino, chiamati all'unità nella verità e nella carità. Tale chiamata, indirizzata a tutti, è presente al cuore della preghiera di Gesù: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,20-21).

La crescita escatologica della Chiesa, nello Spirito, si dispiega come cammino di conversione all'«amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza» (Ef 3,19), quale esperienza di salvezza in Cristo, vincitore del male e della morte. La nostra conversione si distingue per la realtà del perdono dei peccati, fonte di liberazione interiore e di comunione. La remissione dei peccati si riferisce allo Spirito, nel dono della carità che ci fa amici di Dio, come insegna san Tommaso³⁷:

³⁴ In proposito ci riferiamo al principio della sacramentalità, legato a quello dogmatico, evidenziato da J.H. NEWMAN, *Apologia pro vita sua*, cur. Ph. Hughes, New York 1956, 163-166.

³⁵ Cfr. *Lumen gentium* [d'ora in avanti *LG*], 4-5.

³⁶ *Dei verbum*, 8.

³⁷ Cfr. *SCG*, IV, cap. 21, n. 3582: «Siccome per opera dello Spirito Santo siamo fatti amici di Dio, ne segue che per opera sua Dio ci rimette i peccati. Di qui le parole rivolte dal Signore ai suoi discepoli: “Ricevete lo Spirito Santo: a coloro cui rimetterete i peccati saranno rimessi”» (la trad. it. è tratta da TOMMASO D'AQUINO, *La Somma contro i Gentili*, vol. III, *Libro quarto*, cur. T.S. Centi, Bologna 2001).

«A chi rimetterete i peccati saranno rimessi» (Gv 20,22-23). Ora, la remissione dei peccati è un effetto che ben si addice allo Spirito Santo; poiché egli è carità, e per mezzo di lui ci viene data la carità. Vedi Rom 5,5: «La carità di Dio è stata riversata nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che è stato dato». Ebbene, la remissione dei peccati non viene prodotta che dalla carità; poiché «la carità ricopre tutte le colpe» (Pr 10,12). E in 1Pt 4,8 si legge: «La carità copre una moltitudine di peccati»³⁸.

Per opera dello Spirito che ci santifica e ci libera dal male, Dio abita in noi e noi abitiamo in Dio, dal momento che, nell'amore di carità, avviene un'interiorità reciproca dell'amato e di colui che ama: «Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; che sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1Gv 4,16)³⁹. In altre parole, l'attrazione unitiva verso Dio, in virtù dell'inabitazione della Trinità, coinvolgendo la nostra attività teologale secondo l'effusione della carità e il dono della sapienza, significa il possesso delle Persone divine che ci conducono al nostro fine ultimo, nell'economia della donazione, legata alla missione del Figlio e dello Spirito:

«Come lo Spirito Santo procede invisibilmente nella mente mediante il dono dell'amore – scrive san Tommaso – così il Figlio mediante il dono della sapienza: nel quale c'è la manifestazione del Padre stesso, che è l'ultima cosa a cui ricorriamo. E poiché secondo la recezione di questi due doni viene effettuata in noi una somiglianza nei riguardi di ciò che è proprio delle Persone, così secondo il nuovo modo di essere, in quanto una cosa è nella sua immagine rappresentativa [*in sua similitudine*], si dice che le Persone divine sono in noi, secondo che noi ci assimiliamo a esse in modo nuovo; e in base a ciò entrambe le processioni sono dette missioni. Inoltre, come le cose predette sono originate da ciò che è proprio delle Persone, così nemmeno conseguono il loro effetto di congiungere al fine se non in virtù delle Persone stesse: poiché nella forma impressa da un certo agente vi è la virtù di chi la imprime. Per cui nella recezione di tali doni le Persone sono possedute in modo nuovo, quasi come conducenti al fine o congiungenti con esso [*quasi ductrices in finem vel coniungentes*].

³⁸ *Super Evangelium S. Ioannis lectura* [d'ora in avanti *Super Ioan.*], 20, 22-23, lect. 4, n. 2541, cur. R. Cai, Torino – Roma, 1952 (la trad. it. è tratta da TOMMASO D'AQUINO, *Commento al Vangelo di san Giovanni*, III. XIII-XXI, cur. T.S. Centi, Roma 1992).

³⁹ Cfr. SCG, IV, cap. 21, n. 3576-3577.

E così entrambe le processioni sono dette donazioni, in quanto vi è lì un nuovo modo di possedere»⁴⁰.

L'insegnamento di san Tommaso, per quanto riguarda l'unione con Dio, nell'economia dello Spirito di Cristo risorto, può essere prolungato dall'apporto della mistica, in particolare da quello di san Giovanni della Croce, nella *Fiamma d'amor viva*. Il mistico carmelitano, nel proprio registro teologico, si sofferma, infatti, sull'opera dello Spirito Santo, quale fonte di trasformazione d'amore.

3. «Lo Spirito Santo, come fuoco, trasforma l'anima in soave amore»: l'insegnamento di san Giovanni della Croce nella *Fiamma d'amor viva*

La poesia *Fiamma d'amor viva* (*Llama de amor viva*), dedicata a doña Ana del Mercado y Peñalosa, fu redatta nel 1584, e fu commentata due volte, cioè nel 1586 e nel 1591⁴¹. L'agire delle Persone divine nella sostanza dell'anima, con l'effetto della sua trasformazione e della sua glorificazione in Dio, è la trama e il contenuto della *Fiamma d'amor viva*. Dio agisce infatti nell'intimo dell'anima con infinito amore e bontà, cosicché si rende presente, per grazia, in essa ed essa dimora in lui, in una partecipazione della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. San Giovanni della Croce, in merito, si riferisce nel Prologo della sua opera a Gv 14,23: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui»⁴².

L'anima tutta infiammata è già posseduta da Dio e solo una lieve tela la separa dalla beatitudine⁴³. Essa possiede anche Dio, vale a dire ne gode in quanto aderisce al suo fine ultimo, mediante i doni soprannaturali della sapienza e dell'amore che sono la partecipazione al proprio del Verbo e dello Spirito. Mentre la sapienza ha la sua

⁴⁰ I *Sent.*, d. 15, q. 4, a. 1, sol. (la trad. it. è tratta da TOMMASO D'AQUINO, *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo e testo integrale di Pietro Lombardo, Libro Primo, Distinzioni 1-21, Il mistero di Dio, La Trinità delle Persone – 1ª parte*, intr. gen. di I. Biffi, trad. di P.R. Coggi, Bologna 2001). G. Emery sottolinea, con san Tommaso, l'esemplarità e l'efficienza delle Persone divine, nell'esperienza dell'inabitazione trinitaria e del godimento delle Persone divine (*Présence de Dieu et union à Dieu. Création, inhabitation par grâce, incarnation et vision bienheureuse selon saint Thomas d'Aquin*, Paris 2017, 77-78).

⁴¹ Leggeremo il secondo commento.

⁴² Cfr. *Fiamma d'amor viva* [d'ora in avanti *FAV*], intr. e note di F. Ruiz Salvador, trad. dal testo originale di S. Giordano, Morena 2005, n. 2, 28. Per quanto riguarda il testo critico spagnolo, cfr. *Llama de amor viva, Primera redacción e Segunda redacción*, edición crítica por E. Pacho, Burgos 2014.

⁴³ Cfr. *FAV*, str. 1, n. 1, 35.

sede nell'intelligenza, essa è causata dalla carità che è riferita allo Spirito⁴⁴. Ora san Giovanni della Croce, a proposito dell'azione dello Spirito Santo designato con il nome *fiamma d'amor viva*, afferma nel suo commento della prima strofa:

«Questa *fiamma d'amore* è lo Spirito del suo Sposo, lo Spirito Santo, che l'anima sente già in sé, non solo come fuoco che l'ha consumata e trasformata in soave amore, ma come fuoco che, oltre a ciò, arde in lei e fiammeggia [...]. E quella fiamma, ogni volta che fiammeggia, bagna l'anima di gloria e la rinfresca in vigore di vita divina»⁴⁵.

L'anima, elevata ad azione di Dio in Dio, è purificata e trasformata in fiamma d'amore, in cui le si comunicano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo⁴⁶. Avviene così, nella sostanza dell'anima, «questa festa dello Spirito Santo [*esta fiesta del Espiritu Santo*]», realizzando in essa una interiorizzazione, quale adeguamento a Dio stesso, nel più profondo centro che è Dio⁴⁷:

«Il centro dell'anima è Dio; e quando ella vi sarà arrivata secondo tutta la capacità del suo essere e secondo la forza della sua attività e della sua inclinazione, sarà arrivata all'ultimo e più profondo suo centro in Dio, che sarà quando amerà e godrà Dio con tutte le sue forze. E qualora non sia arrivata fino a questo punto, come accade in questa vita mortale, in cui l'anima non può giungere a Dio secondo tutte le sue forze, benché si trovi in questo suo centro che è Dio, per grazia e per la comunicazione che egli ha con lei, pur avendo ancora movimento e forza per andare oltre, non è soddisfatta, pur trovandosi nel centro, ma non nel più profondo, perché può andare a maggior profondità di Dio»⁴⁸.

Il “già e non ancora” riassume la condizione del viandante che percorre questa strada dell'unione con Dio. Egli entra sempre più profondamente in Dio e si concentra in lui, attraverso dei gradi di amore⁴⁹. San Giovanni della Croce evidenzia, in proposito, un'assimilazione progressiva dell'anima al proprio delle Persone divine, a partire da Gv 14,23:

⁴⁴ Cfr. *STh*, II-II, q. 45, a. 2, c.

⁴⁵ *FAV*, str. 1, n. 3, 36.

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, str. 1, n. 6, 38.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, str. 1, n. 9-12, 39-41.

⁴⁸ *Ibid.*, str. 1, n. 12, 41.

⁴⁹ Cfr. *ibid.*, str. 1, n. 13-14, 41-43.

«Il che è illuminandole divinamente l'intelletto nella sapienza del Figlio e deliziandole la volontà nello Spirito e assorbendola il Padre in modo poderoso e forte nell'abbraccio abissale della sua dolcezza»⁵⁰.

Nel commento della seconda strofa, il Santo insegna che le tre Persone della Trinità, secondo la loro proprietà, compiono, nell'anima, l'opera divina di unione che è una. Egli fa infatti riferimento a tre immagini, cioè la mano, il cauterio e il tocco, che designano rispettivamente il Padre, lo Spirito e il Figlio che fanno passare l'anima dalla morte alla vita, sicché ella, nel suo nuovo esodo in Cristo, diventa Dio per partecipazione⁵¹:

«Oh, cauterio soave!
Oh, diliziosa piaga!
Oh, mano dolce! Oh, tocco delicato
che sa di vita eterna
e ogni debito paga!
uccidendo, morte in vita hai trasformato»⁵².

Nella sua partecipazione al mistero di Dio, cioè ai suoi attributi espressi nella terza strofa con il verso «Oh, lampade di fuoco!», l'anima beneficia di un doppio effetto: «e così ciascuno di questi attributi è una lampada che brilla per l'anima e dà calore d'amore»⁵³. L'illuminazione e il calore d'amore appartengono all'esperienza della contemplazione che è una cognizione semplice amorosa⁵⁴, la quale avviene a partire dalla capacità umana dell'infinito. San Giovanni della Croce considera questa capacità a livello delle facoltà superiori dell'anima, designate nel verso «le profonde caverne del senso». La prima caverna è quella dell'intelletto, il cui vuoto è la sete di Dio, cioè della sapienza di Dio⁵⁵. La seconda è la volontà, che ha fame di Dio intesa come ricerca della perfezione d'amore⁵⁶, mentre la terza caverna designa la memoria ordinata al possesso di Dio nello struggimento e nello scioglimento dell'anima⁵⁷.

⁵⁰ *Ibid.*, str. 1, n. 15, 44.

⁵¹ Cfr. *ibid.*, str. 1, n. 34, 58.

⁵² *Ibid.*, str. 2, n. 61.

⁵³ *Ibid.*, str. 3, n. 2, 86.

⁵⁴ Cfr. *ibid.*, str. 3, n. 34-36, 104-107.

⁵⁵ Cfr. *ibid.*, str. 3, n. 19, 97.

⁵⁶ Cfr. *ibid.*, str. 3, n. 20, 97.

⁵⁷ Cfr. *ibid.*, str. 3, n. 21, 97.

La messa in opera di questa capacità, secondo l'influsso dello Spirito, coinvolge il desiderio della persona umana, la cui struttura è mimetica, vale a dire che in esso c'è l'impronta dell'imitazione, quale condizione di possibilità della conformazione⁵⁸. Al riguardo, san Giovanni della Croce pone in risalto il legame tra il desiderio di Dio e il suo possesso: «Quanto più l'anima desidera Dio tanto più lo possiede, e il possesso di Dio produce delizia e sazietà all'anima»⁵⁹. Una differenza intercorre tra il possesso di Dio in sé per grazia e per unione: nel primo caso, che è il fidanzamento spirituale, c'è un volersi bene e, nel secondo, cioè il matrimonio spirituale, avviene un comunicarsi e un'unione⁶⁰. Questo rapportarsi di Dio e dell'anima, nell'unione di amore riferita all'azione dello Spirito, significa una reciproca ricerca di Dio e dell'anima: «Se l'anima cerca Dio, tanto più la cerca il suo Amato»⁶¹. Attirata dall'Amato (cfr. Ct 1,2-3), l'anima è condotta da Dio per mano con il solo intento di non ostacolare il suo agire nel cammino della contemplazione preparato da lui per essa⁶².

Nell'unione di trasformazione, l'anima, essendo in un certo modo Dio per partecipazione, dà a Dio, in Dio, la sapienza e la bontà che sono di Dio e che scaturiscono da lui: «E in questa situazione, poiché ella mediante tale trasformazione sostanziale è ombra di Dio, fa in Dio per Dio ciò che egli fa in lei da se stesso, nel modo in cui lo fa, poiché la volontà dei due è una; per cui l'azione di Dio e di lei è una»⁶³. Ora, l'anima offre a Dio questo dono con «arcano finezze», vale a dire con modi meravigliosi, rispetto all'amore, all'accenno di fruizione, alla lode e alla gratitudine. Riguardo alle finezze d'amore, san Giovanni della Croce rende conto dell'effetto dell'unione, quale realtà della libertà veritiera nello Spirito di amore, evidenziando il fatto che l'anima ama Dio per lui, in lui e in quanto egli è Dio:

«La prima [finezza principale d'amore] è che qui l'anima ama Dio non per se stessa, ma per lui stesso. Questa è una finezza mirabile, perché ama per mezzo dello Spirito Santo come si amano il Padre e il Figlio, come il Figlio dice per bocca di san Giovanni: "L'amore con cui mi hai amato sia in essi e io in loro" (Gv 17,26). La seconda finezza è amare Dio in Dio, perché in questa unione l'anima si assorbe con veemenza nell'amore di Dio e Dio con grande veemenza

⁵⁸ In riferimento a R. Girard, M. Kirwan evidenzia il carattere mimetico del desiderio (*Discovering Girard*, London 2004, 14-37).

⁵⁹ *FAV*, str. 3, n. 23, 98.

⁶⁰ Cfr. *ibid.*, str. 3, n. 24, 99.

⁶¹ *Ibid.*, str. 3, n. 28, 101.

⁶² Cfr. *ibid.*, str. 3, n. 29, 102.

⁶³ *Ibid.*, str. 3, n. 78, 133.

si dona all'anima. La terza finezza d'amore principale è amarlo per la persona che è; infatti non lo ama solo perché è per lei generoso, buono, gloria, ecc., ma in modo molto più forte, perché in sé è tutto ciò essenzialmente»⁶⁴.

Nella quarta strofa, la realtà dell'unione d'amore si distingue per il risveglio del Verbo Sposo, nel centro o fondo dell'anima, in una condivisione di amore segreta e silenziosa, che rimanda alla conoscenza per connaturalità del mistero di Dio Trinità: il rapportarsi al Figlio è tutto relativo al Padre nello Spirito⁶⁵. Ormai l'anima conosce le creature in Dio e non solo Dio nelle creature⁶⁶. In altre parole, san Giovanni della Croce si sofferma, in questa tappa, sul dispiegamento escatologico dell'inabitazione trinitaria, a partire dal verso «Dove segretamente dimori». Se Dio dimora in tutte le anime, in quanto causa creatrice garante della loro esistenza – ciò che concerne la sua onnipresenza –, egli dimora come a casa sua nell'anima che l'accoglie pienamente, sotto la mozione dello Spirito⁶⁷. Dio infatti la governa e la regge in tutto, chiamandola alla piena libertà dei figli di Dio, in una partecipazione della sua comunione.

Il risveglio del Verbo Sposo, nell'anima, non avviene senza la spirazione dello Spirito:

«Nel tuo spirar gustoso,
di bene e gloria pieno,
quanto delicatamente mi innamori!»⁶⁸.

La finale della *Fiamma d'amor viva* esprime qualche cosa della partecipazione dell'anima alla spirazione dello Spirito Santo, in riferimento all'agire dello Spirito che porta a compimento l'unione d'amore, quale incontro intimo e ineffabile con Dio e «risveglio dell'alta conoscenza della Deità»:

«Infatti è una *spirazione* che Dio fa all'anima in cui, mediante quel *risveglio* dell'alta conoscenza della Deità, lo Spirito Santo la spira con la stessa proporzione che ebbe d'intelligenza e di cognizione di Dio. In essa la assorbe profondissimamente nello Spirito Santo, *innamorandola* con finezza e delicatezza divina, secondo ciò che vide in Dio; infatti, essendo la *spirazione piena di bene e*

⁶⁴ *Ibid.*, str. 3, n. 82, 135.

⁶⁵ Cfr. *ibid.*, str. 4, n. 3, 137-138.

⁶⁶ Cfr. *ibid.*, str. 4, n. 5, 139.

⁶⁷ Cfr. *ibid.*, str. 4, n. 14, 144-145.

⁶⁸ *Ibid.*, str. 4, n. 16, 146.

di gloria, in essa lo Spirito Santo ha riempito l'anima di bene e di gloria e l'*ha innamorata* di sé al di là di ogni lingua e di ogni senso nelle profondità di Dio, al quale sia onore e gloria *in saecula saeculorum. Amen*⁶⁹.

Conclusioni

La Provvidenza di Dio Trinità, significando la *ratio ordinandorum in finem* e la sua *executio*, cioè il governo divino nell'economia della creazione e della salvezza, si manifesta pienamente in Cristo e nell'effusione del dono escatologico dello Spirito di Gesù risorto. In altri termini, l'esercizio della Provvidenza divina che ordina tutto al suo fine – e nel caso delle creature ragionevoli a una partecipazione della Comunione trinitaria – avviene per mezzo della missione del Figlio e dello Spirito. Il Padre agisce infatti nell'economia mediante il Figlio e lo Spirito Santo, secondo l'unità di operazione delle tre Persone divine e il modo proprio dell'agire trinitario. San Tommaso d'Aquino ne rende conto, considerando la nostra partecipazione al rapportarsi delle Persone divine manifestato attraverso il loro agire presso di noi e in noi⁷⁰:

«Non ci può essere infatti un indizio più convincente sulla natura di una cosa, che quello ricavato dalle sue operazioni. Perciò si può conoscere con evidenza e credere su Cristo che egli è Dio, per il fatto che egli compie le opere di Dio. Perciò afferma: Dalle opere stesse vi faccio persuasi, “perché conosciate e crediate” quello che non potete vedere con i vostri occhi, cioè “che il Padre è in me, e io sono nel Padre”»⁷¹.

Nell'economia della grazia, l'agire delle Persone divine è uno ed è causa della grazia, principio germinale dell'inabitazione trinitaria. Esso si segnala, nella presenza di inabitazione trinitaria, per gli effetti di illuminazione e di eccitazione degli affetti, mediante i doni soprannaturali della sapienza e della carità che sono una partecipazione al proprio del Verbo e dello Spirito⁷². Nell'esperienza dell'inabitazione trinitaria, siamo attirati dalla Trinità e verso di essa, e condotti alla pienezza escatologica della nostra

⁶⁹ *Ibid.*, n. 17, 146; cfr. anche *Cantico spirituale B*, str. 39, n. 3.

⁷⁰ Cfr. 1 *Sent.*, d. 37, q. 1, a. 2, sol. e exp. primae partis; *Sth*, I, q. 43, a. 3, c.

⁷¹ *Super Ioan. 10,38*, lect. 6, n. 1466 (la trad. it. è tratta da TOMMASO D'AQUINO, *Commento al Vangelo di san Giovanni*, II. VII-XII, cur. T.S. Centi, Roma 1992).

⁷² Cfr. *Sth*, I, q. 43, a. 5, ad 3.

vocazione filiale, in Cristo: «essere per adozione ciò che il Figlio è per natura». Tale attrazione è, in altre parole, l'effetto dell'opera della Trinità redentrice, alla quale abbiamo accesso nella sacramentalità della comunione ecclesiale⁷³, in Cristo, quale visuale essenziale di una teologia della Provvidenza salvifica che articola il visibile e l'invisibile, l'esteriorità e l'interiorità. La sacramentalità offre infatti la chiave interpretativa del modo di agire provvidenziale di Dio e di quello dell'uomo nella storia escatologica della salvezza, sotto il regime della nuova alleanza in Cristo, fonte dei doni dello Spirito.

Lo Spirito Santo, procedendo come Amore e Dono del Padre e del Figlio e nel quale il Padre e il Figlio si donano a noi, plasma il nostro essere-figli, perché sia portato a compimento: «Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio» (Rm 8,14). In altri termini, lo Spirito ci conduce al Figlio, il quale ci dà accesso al seno del Padre, e opera come impulso e impronta d'amore il nostro ordinamento a Dio, in un «camminare nella verità»⁷⁴ e in un «operare la verità»⁷⁵ sotto il regime della carità. L'azione dello Spirito avviene in ciò che san Tommaso chiama la verità della vita: «Parliamo di verità della vita [*veritas vitae*] in quanto l'uomo nella sua vita attua quello a cui è ordinato dalla divina intelligenza»⁷⁶. Tale cammino è quello della Chiesa che «anela al Regno perfetto»⁷⁷ e che, beneficiando della presenza continua dello Spirito, è unificata da lui nella comunione e nel servizio in Cristo⁷⁸.

All'interno di una teologia trinitaria dell'amore, abbiamo cercato di afferrare il mistero della Provvidenza salvifica di Dio, in riferimento allo Spirito e alla sua azione: «Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» (Gal 5,25). Tale prospettiva teologica non significa una concentrazione pneumatologica a discapito del punto di vista dell'Unità trinitaria, ma è la verifica, nell'esercizio della Provvidenza, del coinvolgimento dello Spirito, l'Amore personale, in cui è incluso l'amore essenziale di Dio Trinità. Nell'economia della grazia, il dono dello Spirito è effuso nella Chiesa e nei nostri cuori a partire dalla glorificazione di Gesù: «Come dice la Scrittura: "fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno". Questo egli disse riferendosi allo

⁷³ Cfr. B.-D. DE LA SOUJEOLE, *Le sacrement de la communion. Essai d'ecclésiologie fondamentale*, Paris – Fribourg 1998.

⁷⁴ 2Gv 4. 6; 3Gv 3.

⁷⁵ Gv 3,21.

⁷⁶ *STh*, I, q. 16, a. 4, ad 3. In proposito, si veda G. EMERY, «Le Verbe-Vérité et l'Esprit de Vérité. La doctrine trinitaire de la vérité chez saint Thomas d'Aquin», in *Revue thomiste* 104 (2004) 167-204: 201-203.

⁷⁷ *LG*, 5.

⁷⁸ Ci riferiamo a *LG*, 4.

Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato» (Gv 7,38-39). La pneumatologia cristologica è in questo modo fondata sulla dottrina di Dio Trinità e del suo agire economico – nei riguardi dell'articolazione tra teologia ed economia –, con l'apporto di una teologia metafisica.

La teologia dello Spirito di Cristo risorto suscita e richiede il contributo della dottrina mistica come implicazione spirituale della verità della fede trinitaria e via di intelligenza teologica. Al riguardo san Giovanni della Croce, nella *Fiamma d'amor viva*, pone in risalto il comunicarsi di Dio e dell'anima, nell'unione d'amore operata dallo Spirito, in quanto partecipazione alla Comunione trinitaria e espressione escatologica ed ecclesiale del mistero di Dio Trinità, nel particolare di un itinerario umano, oggetto della sollecitudine della Provvidenza divina:

«E così tra Dio e l'anima è di fatto costituito un amore reciproco secondo l'unione e il dono matrimoniale, in cui i beni di entrambi, ossia la divina essenza, posseduta da ciascuno liberamente in forza del dono volontario dell'uno e all'altro, sono posseduti da entrambi insieme, mentre l'uno dice all'altro ciò che il Figlio di Dio disse al Padre secondo san Giovanni: “*Omnia mea tua sunt et tua mea sunt et clarificatus sum in eis*” (Gv 17,10). Che significa: “Tutti i miei beni sono tuoi e i tuoi beni miei e sono glorificato in loro”. Ciò nell'altra vita è senza interruzione nella fruizione perfetta; ma in questo stato di unione avviene quando Dio opera nell'anima l'atto di trasformazione, sebbene non con la perfezione dell'altra»⁷⁹.

La sottolineatura del dono volontario di Dio e della persona umana evidenzia la questione della collaborazione umana all'opera di Dio e dello statuto dell'azione dell'uomo rispetto a quella di Dio, mediante la grazia dello Spirito: «Anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio» (Gv 14,12-13). Queste «opere più grandi» s'innestano essenzialmente in quelle compiute da Gesù e recano l'impronta del suggello dello Spirito del Risorto, nel processo di glorificazione escatologica del Padre in Cristo, mediante la fede viva nel Salvatore⁸⁰. Esse si distinguono per l'unione con Gesù che non si svolge mai senza di noi – quali esseri dotati di coscienza e di libertà –, e sono a servizio della crescita escato-

⁷⁹ *FAV*, str. 3, n. 79, 134.

⁸⁰ Cfr. S. GRASSO, *Il Vangelo di Giovanni. Commento esegetico e teologico*, Roma 2008, 589-590.

logica della Chiesa, presso gli altri uomini⁸¹: «Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me» (1Cor 15,10). Già adesso e in vista della pienezza del Regno di Dio, non siamo solo beneficiari dell'agire delle Persone divine, ma ne siamo resi partecipi, in un modo che implica una partecipazione all'azione divina immanente nel rapportarsi delle Persone della Trinità secondo l'ordine di origine. Al mistero di Dio, che è Provvidenza, è quindi ancorato l'agire della Chiesa missionaria, sacramento della comunione, in una pastorale della verità e della carità.

Il “già e non ancora” – così come è stato delineato – promuove, nello Spirito di verità, un approfondimento teologico della Provvidenza salvifica di Dio Trinità e del suo esercizio. È, infatti, compito di una teologia trinitaria dell'amore rendere conto del Dio-con-noi che ci salva, nonché testimoniare la vita secondo lo Spirito che ci conduce alla penetrazione del mistero di Dio e all'unione con lui: «Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato» (1Cor 2,10-12).

⁸¹ Cfr. *Super Ioan. 14,12*, lect. 3, n. 1900.

ABSTRACT

Secondo san Tommaso d'Aquino, la Provvidenza di Dio Trinità è la ratio ordinandorum in finem. Il suo esercizio nell'economia della creazione e della salvezza in Cristo ci conduce alla pienezza della nostra vocazione, cioè alla nostra partecipazione alla Comunione trinitaria. Il cammino della nostra vita si caratterizza per la ricerca della verità, sempre più sperimentata in Cristo, grazie all'effusione dello Spirito Santo che ci guiderà alla verità tutta intera (cfr. Gv 16,13). Lo Spirito, procedendo come impulso d'amore dal Padre e dal Figlio, ci muove, in Cristo, nell'unione con Dio. Questa grazia cristoconformante porta a compimento il nostro essere-figli nel Figlio del Padre. All'interno di una teologia trinitaria dell'amore, il presente contributo cerca di rendere conto dell'azione salvifica dello Spirito Santo nell'esercizio della Provvidenza divina, secondo tre assi principali, ancorati in particolare sull'insegnamento di san Tommaso d'Aquino e san Giovanni della Croce: la Provvidenza di Dio Trinità, l'azione dello Spirito Santo nell'economia della grazia, la nostra unione di trasformazione in Dio.

* * *

According to St. Thomas Aquinas, the Providence of the Trinitarian God is the ratio ordinandorum in finem. Its exercise in the economy of creation and salvation wrought in Christ guides us to the fullness of our vocation, namely, our participation in the Communion of the Trinity. Our life is characterized by the pursuit of truth, deepened by our experience in Christ, with the bestowal of the Holy Spirit who will guide us to the fullness of truth (cfr. Jn 16:13). The Spirit, proceeding as an impulse of love from the Father and the Son, moves us, in Christ, to union with God. This Christoformic grace brings to completion in us our adoption by the Father as sons in the Son. In a Trinitarian theology of love, this contribution seeks to give an account of the salvific action of the Holy Spirit in the exercise of the divine Providence, according to three principals, based in particular on St. Thomas Aquinas and St. John of the Cross: the Providence of the Trinity, the action of the Holy Spirit in the economy of grace, our transformation by our union with God.

KEYWORDS

Provvidenza di Dio Trinità / Spirito Santo / Unione di trasformazione / San Tommaso d'Aquino / San Giovanni della Croce

Providence of God as Trinity / Holy Spirit / Union of transformation / St. Thomas Aquinas / St. John of the Cross